

Bruno Pereira
TonioloMestrando em Ciências Ambientais na Unesp Sorocaba e Projetista-cadista na SABESP
btoniolo@sabesp.com.brDarllan Collins da
Cunha e SilvaProfessor na Unesp de Registro
darllan.collins@unesp.brRoberto Wagner
LourençoProfessor na Unesp de Sorocaba
roberto.lourenco@unesp.br

Análise espacial e temporal do IQA em cursos de água presentes na porção oeste da Região Metropolitana de São Paulo

Resumo

O uso indiscriminado da água pode levar à degradação dos corpos hídricos, principalmente devido as intervenções antrópicas na ocupação das bacias hidrográficas. Diante disso, esta pesquisa objetiva mapear a variabilidade espacial e temporal do índice de qualidade das águas superficiais (IQA) da Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). Para isso, foram consultados os dados históricos entre 2001 e 2016 dos postos de monitoramento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e elaborado um mapa temático por meio do uso de um interpolador aplicado aos dados de IQA. A MO apresentou na média uma classificação do IQA entre ruim e razoável, com alguns pontos como bom, sendo estes relativamente constantes ao longo do tempo e com variabilidade espacial alta.

PALAVRAS-CHAVE: geoprocessamento, qualidade da água, interpolação, SIG.

Introdução

O estado qualitativo da água é um conceito que não se limita à determinação de sua pureza somente, mas também às propriedades desejáveis para diversas aplicações, sendo que estas propriedades físicas, químicas e biológicas podem ser modificadas. Muitas vezes, essa alteração é ocasionada pela poluição com diversas origens, sendo que o uso descomedido dos recursos aquáticos provoca diversos problemas ambientais, especialmente em regiões ciliares, modificando a qualidade das águas superficiais nas bacias hidrográficas (ANDRADE et al. 2005).

A interferência antrópica gera impactos ambientais negativos na qualidade das águas aparentes e subterrâneas devido ao lançamento de efluentes nos córregos ter aumentado a taxas inquietantes, especialmente nos aglomerados urbanos, mostrando a insuficiência de redes de esgotamento e a baixa edu-

cação ambiental da população sobre a conservação dos recursos naturais (LOPES et al., 2008).

O Índice de Qualidade da Água (IQA) avalia a qualidade da água bruta objetivando seu uso para o abastecimento público depois do tratamento. Para o cálculo do IQA são considerados nove parâmetros, cada um com um peso, os quais são: oxigênio dissolvido (0,17), coliformes termotolerantes (0,15), potencial hidrogeniônico – pH (0,12), demanda bioquímica de oxigênio – DBO (0,10), temperatura (0,10), nitrogênio total (0,10), fósforo total (0,10), turbidez (0,08) e resíduo total (0,08). O IQA apresenta restrições pois o índice não avalia variáveis também importantes para o abastecimento público como protozoários patogênicos e substâncias tóxicas como metais pesados, pesticidas e compostos orgânicos por exemplo (ANA, 2004).

Segundo PINHEIRO et al. (2009), a geolocalização dos dados sobre qualidade das redes de drenagem e espelhos de água nas bacias hidrográficas é fundamental para o gerenciamento dos recursos hídricos e manejo do saneamento básico, podendo ser materializada pelo geoprocessamento na implantação de informações para um estudo ambiental mais detalhado, mais rápido e menos oneroso.

Diante disso, este trabalho objetiva analisar temporalmente e espacialmente os valores do IQA com o auxílio de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para a Unidade de Negócio Oeste (MO) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

Material e métodos

A área de estudo corresponde a Unidade de Negócio Oeste (MO) e está localizada na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Trata-se de uma das 16 Unidades de Negócio (UM) da Sabesp que integra a Diretoria Metropolitana, respondendo pela opera-

ção dos serviços de saneamento básico dos municípios de Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Carapicuíba, Jandira, Osasco, Taboão da Serra e parte de São Paulo (bairros do Morumbi, Jaguaré, Campo Limpo, Pirajussara e Butantã). Estas UN são divididas de forma estratégica de acordo com os limites administrativos e setores de abastecimento existentes.

Esta unidade foi criada em 1996, possui uma área de 1035,84 km², e atende atualmente a uma população de 3,5 milhões de clientes, operando os sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos. Caracterizada pela expansão e crescimento contínuo, a região Oeste conta com um sistema composto por 11,7 mil km de redes de distribuição e ramais de água, 7,1 mil km de rede de coleta e ramais de esgoto, cerca de 916 mil ligações de água e 611 mil ligações de esgotos (SABESP, 2018). Ver figura 1

Foi realizada a aquisição de dados relativos ao IQA pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) em

seus relatórios de águas interiores. O cálculo do IQA é feito pelo produto ponderado destes nove parâmetros de acordo com a Equação (1).

$$IQA = \prod_{i=1}^n q_i^{w_i} \quad (1)$$

Onde: IQA = Índice de Qualidade da Água, variando de 0 a 100; q_i = qualidade do i-ésimo parâmetro, variando de 0 a 100 e obtido do respectivo gráfico de qualidade em função do resultado da análise e w = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância para a conformação global da qualidade, ou seja, varia de 0 a 1, conforme a Equação (2)

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad (2)$$

Figura 1. Unidade de Negócio Oeste MO da Sabesp, situada na RMSP – Brasil.
Fonte: Autor (2019)

Sendo n o número de parâmetros que entram no cômputo do IQA.

Para estudar a variabilidade foram considerados os resultados das análises laboratoriais dos pontos de captação de água, dos anos 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 e 2016, isto é, um intervalo de 16 anos dividido a cada três. Foram usados 21 pontos de monitoramento, sendo que 12 estão dentro da Unidade de Negócio Oeste (MO) e nove estão fora, conforme pode-se observar na Figura 2.

Para cada ponto de monitoramento, foram calculados os IQAs médios anuais. Então foi criado um arquivo vetorial com os 21 pontos de monitoramento georreferenciados em coordenadas métricas no software QGIS Las Palmas.

Foi gerado um mapa temático de IQA por ano analisado, em formato matricial, a partir da interpolação do tipo inverso do quadrado da distância (IDW), com escala de cor linear dos va-

lores mínimos e máximos. Cada mapa teve seus valores de IQA reclassificados em níveis qualitativos estipulados para o Estado de São Paulo, conforme a Tabela 1 (ANA, 2004).

INTERVALO	TERMO LINGUÍSTICO
80-100	Ótimo
52-79	Bom
37-51	Razoável
20-36	Ruim
0-19	Péssimo

Tabela 1. Intervalos e Termos Linguísticos IQA.
Fonte: ANA (2004)

Após o mapeamento, foi aplicada análise estatística como medidas de tendência e posição central (média, mediana, valores máximo e mínimo) e medidas de dispersão (variância, coeficiente de variação e desvio padrão).

Resultados e Discussão

Os resultados adquiridos referentes à uniformização da qualidade das águas superficiais da MO identificaram a necessidade da conservação dos recursos hídricos, embora estes sejam indissociáveis do uso da água para consumo humano. A qualidade da água representada como um indicador facilita a compreensão pela comunidade, por ter caráter intuitivo.

A Tabela 2 mostra os valores de média (μ), mediana (η), valor máximo ($V_{m\acute{a}x}$), valor mínimo ($V_{m\acute{i}n}$), desvio padrão (σ), variação (Ω) e coeficiente de variação (CV), para os dados de IQA, no período de 2001 a 2016, na MO. Verifica-se que o ano de maior média de IQA foi 2014, com um valor de 38,57, e o de menor média foi o ano de 2010, que apresentou um IQA de 35,43.

Os coeficientes de variação (CV) mostraram que os dados são heterogêneos, sendo que os maiores e menores valores foram os anos de 2001 e 2010, respectivamente, com valores de 59,66% e 54,62%. Esses resultados foram diferentes à pesquisa de BISSA et al. (2016), cujo os valores de CV para a bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró foram CV máximo de 20,76% para o ano de 2009 e o CV mínimo de 12,05% para o ano de 2014.

Embora os valores de CV apontaram relativa heterogeneidade, não foi encontrada na literatura uma qualificação de quanto o CV aplicado ao IQA é alto ou baixo.

As informações do desvio padrão (σ) e da variância (Ω) apontam também apontam a amplitude do IQA estudado, entretanto ambos não são capazes de informar a variabilidade espacial, sendo esta representada somente pelo mapa temático.

Figura 2. Pontos de monitoramento IQA (em vermelho)
Fonte: CETESB (2001, 2004, 2007, 2010, 2013 e 2016)

Todos os valores máximos correspondem ao ponto de monitoramento COGR00900 – Reservatórios das Garças, situado na zona sul da MO, numa área de proteção ambiental em Cotia. Já os valores mínimos correspondem ao ponto de monitoramento TIES04900 – Reservatório Edgard de Souza, localizado em Santana de Parnaíba, próximo do Rio Tietê, em zona altamente urbanizada.

DADOS ANUAIS						
Parâmetros	2016	2013	2010	2007	2004	2001
μ	36,19	35,95	35,43	37,38	38,57	36,05
η	32	31	25	27	34	30
Vmáx.	77	79	76	77	82	82
Vmín.	17	16	16	18	17	14
σ	20,17	21,09	19,35	20,72	21,39	21,51
Ω	406,66	444,65	374,46	429,25	457,66	462,55
CV (%)	55,72	58,65	54,62	55,42	55,46	59,66

Tabela 2. Parâmetros estatísticos do IQA
Fonte: Autor (2019)

Analisando a média do IQA, verifica-se que os valores se mantiveram constantes, a mostrar nem perda nem melhoria significativas de qualidade das águas superficiais no período proposto. Ver figura 2.

A Figura 2 mostra novamente que não houve uma tendência de piora nem melhora na qualidade da água ao longo do período analisado, isto é, a variabilidade espacial do IQA manteve-se relativamente constante.

Observa-se um nível de qualidade razoável e bom na região sul na MO que é a Reserva do Morro Grande, caracterizada por vegetação densa e quase inexistência de atividade antrópica. As regiões com manchas amarelas e vermelhas mostram um nível de qualidade péssimo e ruim respectivamente, situadas geralmente em locais já urbanizados ou em processos de expansão fundiária, como por exemplo o ponto JUÇA04900 situado em Pirajussara, o bairro com maior densidade populacional da MO e o ponto TIPI04900 localizado próximo da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pirapora.

Assim, se a região tiver alta interferência antrópica que resulte em maior carga de resíduos sólidos e esgotamento doméstico / industrial, mais baixo será o IQA, entretanto se a região tiver pouca ou inexistente ocupação urbana mantendo preservado seu ecossistema, maior será o IQA.

Foi necessário escolher os nove pontos fora da área de estudo justamente para a interpolação poder cobrir toda a região,

evitando-se erros de topologia, ou seja, se o interpolador do inverso do quadrado da distância fosse utilizado somente com os 12 pontos, o modelo digital teria uma área inferior à da MO. Observa-se que o resultado visual do raster interpolado são nós que se irradiam a partir dos pontos de amostra (“olho de boi”).

A Tabela 3 apresenta a mensuração das áreas por níveis hierárquicos do IQA.

Analisando a Tabela 3, verifica-se a predominância de áreas de IQA com nível ruim em todo o período como por exemplo 63,80% no ano de 2016. Regiões com nível ótimo de IQA foram praticamente desprezíveis, aparecendo somente nos anos de 2001, 2004 e 2013 na ordem de 0,50% aproximadamente, assim como as zonas com nível péssimo de IQA mantiveram-se ínfimas – mesmo estas aparecendo todos os anos, a maior foi em 2001 com 3,39%. As áreas com nível razoável de IQA ficaram com de um quarto da MO inteira e as áreas com nível bom ficaram na casa dos dez percentuais. Se fosse realizada uma média do IQA dos seis anos estudados, os níveis de qualidade ficariam da seguinte forma: Péssimo com 1,0%, Ruim com 61,0%, Razoável com 25,4%, Bom com 12,4% e ótimo com 0,2%.

O IQA ruim na MO é proveniente principalmente do lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais diretamente nos córregos sem qualquer tratamento. Os resultados obtidos corroboram a queda da qualidade das águas superficiais na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) (CETESB, 2016) devido ao crescimento acelerado da mancha urbana e industrialização: MOLINA et al. (2006) constatou este fato no córrego Água da Bomba, em Regente Feijó-SP, a analisar que os valores baixos de IQA estavam próximos de pontos de lançamento de esgoto *in natura* aos rios.

Muitos pontos de monitoramento se situam em nascentes de corpos hídricos que já mostram deficiências na qualidade da água, representado pelos indicadores que apontam um nível de ruim ou péssimo. Assim, pode-se presumir que a situação é pior a jusante desses pontos, pois pode existir interferência antrópica e desenvolvimento de atividades industriais que impactam ainda mais estes córregos (BILICH E LACERDA, 2005).

Ressalta-se que o diagnóstico da condição da água não pode ser feito somente pelo IQA, uma vez que outras substâncias tais como metais pesados e hidrocarbonetos tóxicos podem alterar as propriedades da água, uma vez que estes valores podem variar sazonalmente: geralmente a média do IQA é maior em estação chuvosa do que estação seca devido à maior carga de escoamento superficial proveniente das precipitações no período.

Figura 2. Mapas Interpolados do IQA da MO Sabesp
 Fonte: Autor (2019)

Figura 2 (cont.). Mapas Interpolados do IQA da MO Sabesp
Fonte: Autor (2019)

do - ANDRADE et al. (2005) observaram esta ocorrência no vale do rio Trussu, sendo o IQA igual a 79,60 no tempo chuvoso e 78,70 para o tempo seco.

De forma geral, a MO apresenta um IQA de nível razoável tanto

para a variabilidade espacial como para a variabilidade temporal, sendo que a primeira é superior a última conforme visto na Tabela 2 e Figura 2.

Considerações Finais

Avaliou-se a qualidade da água nos 12 pontos de monitoramento, os quais podem ser classificados, em sua maioria, como um padrão de qualidade entre ruim e razoável na região norte e razoável e boa para a região sul da MO, havendo pouca diferença relevante na avaliação temporal, isto é, os valores de IQA mantiveram-se relativamente constantes no período de dezesseis anos.

Embora a SABESP detenha em esfera nacional os maiores índices de tratamento de esgoto sanitário, a ausência de redes coletoras em pontos isolados influencia diretamente na qualidade das águas superficiais localizadas em regiões urbanas.

A análise dos dados tabulares em conjunto com o SIG é um importante instrumento para a gestão e análise espacial do IQA na MO, podendo ser replicado esta forma de análise para outras áreas de estudo.

ÁREA (HA) POR NÍVEL HIERÁRQUICO IQA					
Ano	Péssimo	Ruim	Razoável	Bom	Ótimo
2001	3.511,28	64.426,52	21.732,93	13.417,90	465,17
(%)	3,39	62,22	20,99	12,96	0,45
2004	286,10	59.379,68	27.058,88	16.336,96	492,18
(%)	0,28	57,34	26,13	15,78	0,48
2007	204,07	64.437,53	28.059,24	10.852,96	0,00
(%)	0,20	62,23	27,10	10,48	0,00
2010	1.030,38	65.098,77	27.209,93	10.214,73	0,00
(%)	1,00	62,87	26,28	9,86	0,00
2013	286,10	59.379,68	27.058,88	16.336,96	492,18
(%)	0,28	57,34	26,13	15,78	0,48
2016	876,32	66.160,16	26.383,63	10.133,70	0,00
(%)	0,85	63,89	25,48	9,79	0,00

Tabela 3. Quantificação de áreas do IQA por níveis hierárquicos.
Fonte: Autor (2019)